

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Лебедевич Марина Викторовна

Институт экономики Национальной академии наук Беларуси, научный сотрудник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11001903>

Аннотация. В статье рассмотрены особенности перехода Республики Беларусь к принципам зеленой экономики, в том числе особое внимание уделено созданию новых «зеленых рабочих мест. В работе выделены направления экологизации рабочих мест, приведен перечень актуальных для Республики Беларусь «зеленых» профессий в будущем, даны рекомендации по экологизации рабочих мест.

Ключевые слова: «зеленый» экономический рост, «зеленые» рабочие места, экологизация, «зеленые» профессии, экологическое образование.

GREENING WORKPLACES AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Abstract. The article examines the features of the transition of the Republic of Belarus to the principles of a green economy. Particular attention is paid to the creation of new “green jobs”. The work provides directions for greening jobs, and a list of “green” professions that are relevant for the Republic of Belarus in the future has been developed. Particular attention is paid to recommendations for greening workplaces.

Keywords: “green” economic growth, “green” jobs, greening, “green” professions, environmental education.

BELARUS RESPUBLIKASIDA BARQAROR RIVOJLANISH OMILI SIFATIDA ISH JOYLARINI KO'KALAMZORLASHTIRISH

Annotatsiya. Maqola Belarus Respublikasining yashil iqtisodiyot prinsiplariga o'tishning xususiyatlarini tahlil qiladi. Xususan, yangi "yashil ish o'rinlari" yaratishga katta e'tibor qaratiladi. Ish "yashillash" yo'nalishlarini taqdim etadi va kelgusidagi Belarus Respublikasi uchun muhim bo'lgan "yashil" kasblar ro'yxati tuzilgan. Xususan, ish joylarini yashillash uchun tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: "yashil" iqtisodiy o'sish, "yashil" ish o'rinlari, yashillik, "yashil" kasblar, ekologik ta'lim.

Актуальность исследования заключается в том, что в современных условиях развития экономики Республики Беларусь процесс перехода к зеленой модели экономики является перспективным путем достижения устойчивого развития. Переход к низкоуглеродной, экологически и социально устойчивой экономике требует выработки методических положений и практических рекомендаций по экологизации рабочих мест, в т.ч. по созданию новых «зеленых» рабочих мест.

Цель работы – развитие теоретико-методологических основ процесса преобразования имеющихся рабочих мест в «зеленые» и создания новых «зеленых»

рабочих мест и методических положений и практических рекомендаций по экологизации рабочих мест, в т.ч. по созданию новых «зеленых» рабочих мест.

Проведенные исследования доказывают тесную взаимосвязь зеленого роста с концепцией зеленой экономики и позволяют рассматривать механизм зеленого экономического роста как действенный практический инструмент обеспечения перехода к устойчивому развитию на глобальном, национальном и региональном уровнях. Эффективная реализация механизма зеленого роста в экономической сфере способствует достижению экономического роста и промышленного развития; в социальной – улучшению качества жизни и созданию новых высоко технологичных рабочих мест, а в экологической – снижению нагрузки на окружающую среду и повышению эффективности использования природного капитала.

Проанализировав опыт зарубежных стран по созданию «зеленых» рабочих мест необходима разработка индивидуальных политических мер для каждой конкретной страны. В первую очередь следует обратить внимание на регулирование сферы налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики, разработку отраслевых политических программ, уделить особое внимание созданию «зеленых» рабочих мест.

Однако, существующие единые подходы развития в областях «зеленой» экономики и углеродной устойчивости хоть и внедрены в законодательство многих стран мира, однако на уровне отдельных стран не существует адресных документов, направленных конкретно на создание «зеленых» рабочих мест.

С учетом анализа сложившейся ситуации на рынке труда, были выделены перспективные направления экологизации рабочих мест в Республике Беларусь, в т.ч. созданию новых «зеленых» рабочих мест.

В качестве направлений, перспективных для преобразования и создания новых «зеленых» рабочих мест, определены следующие: органическое сельское хозяйство, электротранспорт и обслуживающая инфраструктура, энергетика, промышленное производство, переработка отходов, «зеленое» финансирование, образование и подготовка кадров.

По данным Министерства природы и окружающей среды Республики Беларусь, в 2022 г. было создано 11 тыс. зеленых рабочих мест, потенциал экологизации экономики огромен – к 2030 г., при следовании принципам «зеленой» экономики, их количество может достигнуть 450 тыс.

Поскольку переход к принципам зеленой экономики в Республике Беларусь начался относительно недавно, то и экологизацию рабочих мест можно отнести к явлению единичному и малораспространенному. Учитывая потенциал экологизации в «зеленых» рабочих мест в Республике Беларусь, закономерен вывод, что целесообразно анализировать данный процесс в двух направлениях: создание новых «зеленых» рабочих мест и преобразование имеющихся в «зеленые» в соответствии с потребностями «зеленой экономики».

Основное различие заключается в том, что первый подход направлен на постепенное снижение негативного воздействия существующих рабочих мест на окружающую среду, а второй – на содействие росту экологически устойчивых отраслей и создание новых рабочих мест, которые изначально предполагают низкий уровень воздействия на окружающую среду.

Проведенные исследования позволили выработать перечень новых «зеленых» рабочих мест, создание которых будет актуально для Республики Беларусь в ближайшее время в соответствии с развитием принципов «зеленой экономики (таблица 1).

Таблица 1 – Примеры новых «зеленых» рабочих мест в разных отраслях экономики

Отрасль, сфера	Рабочие места
Сельское хозяйство	специалист по агролесоводству; специалист по гидропонике; специалист по сельскому хозяйству в городских условиях; инженер устойчивых продовольственных систем; консультант по секвестрации почвенного углерода;
Лесное хозяйство	консультант по секвестрации углерода в лесных экосистемах; специалист по лесному экотуризму; техник по мониторингу лесного биоразнообразия; специалист по климатической адаптации лесных экосистем;
Энергетика	менеджер проектов возобновляемой энергетики; проектировщик зеленой инфраструктуры; преподаватель по энергосбережению; рабочий биоэнергетики; рабочий волновой энергетики; специалисты по обслуживанию солнечных батарей;
Обращение с отходами	консультант zero waste (нулевому образованию отходов); специалист по утилизации отходов любой категории; разработчик технологий переработки отходов; менеджер «зеленых» цепочек поставок; консультант по разумному потреблению и обращению с отходами
Охрана окружающей среды	специалист по изменению климата; специалист по устойчивому сельскому хозяйству; специалист по устойчивому лесному хозяйству; специалист по разработке экологических технологий; консультант по «зеленым» финансам
Образование и подготовка кадров	тренер по развитию «зеленых» навыков; специалист по экологическому просвещению; преподаватель дисциплин по устойчивому управлению отраслями экономики
Наука	исследователь в области устойчивого управления отраслями экономики; исследователь экономики замкнутого цикла; исследователь в области адаптации к изменению климата; исследователь в области совершенствования экологической политики; инженер по экологически чистым энергетическим системам и т.п.
Промышленность	инженер-технолог экопродукции; экорециклер;

	биофармаколог; метеоэнергетик
Финансы и страхование	специалист по разработке «зеленых» банковских продуктов; специалист по страхованию климатических рисков; ESG-специалист; экоаудитор;
Экологичный транспорт	инженер «зеленого» транспорта; проектировщик автономных электрических зарядных станций;

Примечание – Составлено авторами на основе собственных исследований.

Востребованность совершенно новых профессий очевидна. Уже к 2025 году появятся новые «зеленые» рабочие места. Однако, для Республики Беларусь данный процесс будет не быстрым, так как современные образовательные программы не адаптированы к процессам перехода к экономике замкнутого цикла. Создается острая необходимость пересмотра существующих образовательных программ и создание новых.

Анализ влияния создания новых «зеленых» рабочих мест на занятость и уровень доходов населения Республики Беларусь в контексте устойчивого развития и перехода на принципы «зеленой» экономики позволил вывить, что создание новых «зеленых» рабочих мест в результате перехода к «зеленой» экономики вносит существенный вклад в достижение Республикой Беларусь таких Целей устойчивого развития как:

Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе благодаря созданию новых высокотехнологичных рабочих мест;

Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними в результате реализации экологичных проектов. Результатом станет приток инвестиций и высоко квалифицированной рабочей силы;

Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства;

Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями;

Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия.

Также выявлены актуальные проблемы создания «зеленых» рабочих мест. Среди них определены следующие: отсутствие согласованной политики по стимулированию зеленой занятости; отсутствие критериев, характеризующих зеленые рабочие места; недостаточная проработка нормативной правовой базы, регулирующих деятельность зеленых работников; недостаточное развитие или отсутствие профильных образовательных программ учебных заведениях; возможный социальный дисбаланс в обществе, связанный с различиями в доходах между работниками «зеленых» и «коричневых» секторов; недостаточное понимание населением роли зеленой экономики в обеспечении благосостояния общества. Решение этих проблем предполагает разработку целевой

политики, ориентированной на работников и социальные группы, а также создание и совершенствование образовательных программ для зеленых профессий.

Таким образом, в рамках исследования проанализированы особенности создания «зеленых» рабочих мест в Республике Беларусь, на основании чего выработаны практические предложения по экологизации рабочих мест, в т.ч. по созданию новых «зеленых» рабочих мест:

а) введение на законодательном уровне определения «зеленые» рабочие места, учитывающего влияние их создания на устойчивое развитие. В Национальном плане действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь на 2021 – 2025 годы «зеленые» рабочие места – рабочие места, способствующие снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Вместо того, чтобы охватывать только рабочие места, связанные с производством энергии, энергоэффективностью и управлением ресурсами, стандартное определение «зеленых» рабочих мест следует расширить, включив в него ряд секторов, которые имеют решающее значение для действительно устойчивой экономики.;

б) использование разработанной авторами методики для отнесения инвестиционных проектов к экологичным. Суть вышеуказанной оценки как превентивного инструмента заключается в предвидении потенциальных угроз на этапе планирования проекта (инвестиций), которые могут оказать существенное влияние на окружающую среду посредством реализации соответствующих механизмов. Это подразумевает необходимость определения способов предотвращения и смягчения негативного воздействия на окружающую среду. Оценка воздействия проводится с учетом экономических, социальных и экологических условий.;

в) использование рекомендаций по приоритетному финансированию экологически ориентированных инвестиционных проектов. Для стимулирования внедрения экологически ориентированных инвестиционных целесообразно ввести систему преференций и льгот по взимаемым налогам, сборам (пошлинам), аренде. Ставки могут быть дифференцированы в зависимости от вида деятельности – основной (текущей), инвестиционной, финансовой. Льготы следует предусмотреть также для инвесторов.

г) внедрение разработок по модернизации образовательных программ и специализированных экологических курсов, направленных на формирование у обучающихся пула знаний об устойчивом развитии и рациональном природопользовании, а также на приобретение зеленых навыков.

В числе направлений совершенствования системы образования определены следующие:

- воспитание детей дошкольного возраста и учеников младших классов;
- основное образование, включающее базовое школьное (средние и старшие классы), среднее специальное и профессиональное техническое, высшее образование;
- образование взрослых (переподготовка и воспитание).

Список источников

1. Зиновьев Ф. В. ТРАНСФОРМАЦИЯ ВОЗЗРЕНИЙ НА СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Экономика и управление. 2022. №2.
2. https://ecoprom.misis.ru/jour/article/view/961?locale=ru_RU Бабкин А.В., Федоров А.А., Либерман И.В., Клачек П.М. Индустрия 5.0: понятие, формирование и развитие. Экономика промышленности / Russian Journal of Industrial Economics. 2021;14(4):375-395.
3. Клейнер Г.Б. Экономика экосистем: шаг в будущее // Экономическое возрождение России. — 2019. — № 1. — С. 40–45.
4. Клейнер Г.Б. Социально-экономические экосистемы в свете системной парадигмы // Системный анализ в экономике-2018: материалы V Международной научно-практической конференции — биеннале (г. Москва, 21–23 ноября 2018 г.) / Под общ. ред. Г.Б. Клейнера, С.Е. Щепетовой. — М.: Прометей, 2018. — С. 5–14.
5. Oliver Gassmann, Karolin Frankenberger, Michaela Csik St. Gallen Business Model Navigator – www.bmi-lab.ch <https://bmilab.com/business-model-navigator-full-paper>
6. <https://bizmodelgu.ru/klassifikaciya-business-models-mit-2/> Ремесло бизнес-моделирования
7. Тельнов Ю.Ф., Брызгалов А.А., Козырев П.А., Королева Д.С. Выбор типа бизнес-модели для реализации стратегии цифровой трансформации сетевого предприятия/Бизнес-информатика, том 16. - №4 .2022. С.50-62.